

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Тожибоева Наргиза Жумабоевна

Преподаватель кафедры языков Самаркандского филиала
Ташкентского Государственного Экономического Университета

nargizafarid@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7519825>

ARTICLE INFO

Received: 28th December 2022

Accepted: 09th January 2023

Online: 10th January 2023

KEY WORDS

Русскоязычные, русский язык как иностранный, методы, технология ориентации на национальный язык.

ABSTRACT

Целью исследования является выявление важных отличий, которые следует учитывать при изучении русского языка как иностранного и не допускать важных с коммуникативной точки зрения ошибок в речи учащихся.

В современной педагогике и лингводидактике все чаще поднимаются проблемы преподавания русского языка как иностранного. Это верно, как подчеркивает коммуникативный подход. Преподаватели внедряют новые формы и методы усвоения материала, что позволяет научить самому главному общаться на иностранном языке. Однако не следует забывать, что основой языка является грамматика. Мы не призываем вернуться к освоению системы грамматики, чтобы узнать о падежах, числах и т. д.

Однако лучший способ оптимизировать овладение русским языком как иностранным – это учитывать некоторые языковые особенности родного языка (в частности, грамматические и фонетические) и ориентироваться на их распознавание и использование в учебном процессе.

Целью исследования было выявить несколько фонетических и грамматических особенностей русского языка, в результате которых учащиеся допускают важные с коммуникативной точки зрения ошибки при изучении русского языка, и наша цель предложить упражнения, направленные на предотвращение этих ошибок.

Практики иностранных языков активно внедряют идею адаптации языков в образовательных целях. Исследователи-методисты также писали об особенностях русскоязычных студентов. Однако работ с дидактическим языковым содержанием очень мало: на сайте Всероссийской электронной библиотеки мы нашли только одно исследование по обучению научному методу русского языка студентов-медиков, владеющих иностранным языком (например, французским). На основе современных лингводидактических тенденций на кафедре русского языка разное института подготовлено пособие по грамматике. Содержит материал по наиболее сложным для франкофонов темам: системе русских предлогов, системе видового времени русских глаголов и глаголам действия.

Уже несколько лет мы работаем над методикой осознанного сравнения в изучении русского языка. Цель исследования - представить особенности фонетики и грамматики русского языка в наиболее полном виде, без которого остаются существенные пробелы. Например, много проблем в изучении русского языка как иностранного при обучении русскоязычных студентов в вузах. Объектом исследования является разработка процесса обучения русскому языку как иностранному курсантов, владеющих иностранными языками.

- общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение и сравнение), анкетный, метод статистических расчетов, педагогический эксперимент и метод сознательного сравнения.

Все студенты института могут быть приняты в качестве экспериментально-исследовательского центра. Например, студенты специальных факультетов (четыре группы по 50 человек) участвовали в опытах, проводимых исследователями экономических вузов. Эксперимент длился с 2016 по 2019 год.

Хорошее знание русского языка является важным аспектом профессиональной подготовки современного иностранного военного специалиста. Умению ясно и емко, лаконично и грамматически правильно излагать свои мысли — великое искусство, которому должен научиться будущий мастер своего дела.

Опыт показал, что в процессе овладения русским языком очень важным критерием является учет особенностей родного языка обучаемых, без чего результаты овладения языком как средством общения будут снижаться. Не менее очевидно и то, что преподаватель должен знать родной язык курсантов при обучении в рамках курса национального языка. Этот аспект значительно упрощает использование примеров и упражнений. В этом случае лингва франка помогает быстрее выучить грамматику. Однако в методах изучения иностранных языков существует общее мнение, что *lingua franca* часто ослабляет процесс овладения иностранным языком.

Учащиеся склонны использовать знание родного языка преподавателя при выполнении поставленных перед ними учебных задач, избегая трудностей в подборе нужных слов и построении грамматических конструкций. В нашем случае это не является острой проблемой, потому что обучаемые изучают язык в иноязычной среде. Их окружают русскоговорящие преподаватели и курсанты из других стран. В таких условиях общение с представителями разных национальностей возможно только на русском языке. Студенты имеют возможность путешествовать по городу и с ними жители общаются в: магазине, кинотеатре, на вокзале и т.д. Поэтому используется *lingua franca*, который позволяет опираться на знание лингвистических (фонетических и грамматических) особенностей родного языка и становится эффективен в обучении.

Резюме: Таким образом, использование метода осознанного сравнения позволяет прогнозировать возможные интерференционные ситуации и выбирать методы обучения, способствующие передаче речевых навыков, сформированных на родном языке, при сходстве явлений родного и русского языков. Передача навыков, если тематические явления родного и русского языков различны. Такой подход в методиках облегчает распознавание языковых процессов и явлений, обеспечивает максимальную эффективность в овладении. Но не следует забывать, что нецелесообразно иметь

языковые системы для самого языка. Язык должен обеспечивать навыки общения. Сосредоточение внимания на преподавании национального языка может быть полезным только в этом контексте.

Подтверждение

Авторы хотели бы поблагодарить своих коллег за их исследовательский вклад и поддержку. Они также благодарят всех рецензентов, которые предоставили ценные комментарии к рукописи и помогли завершить статью.

Конфликт интересов

У авторов нет конфликта интересов, о котором следует заявить.

References:

1. Пассов, Е. И., Кузовлева, Н. Е. (2010). Базовая теория и технология коммуникации иноязычного образования. Русский язык. Курсы, Москва. (по-русски).
2. Щерба, Л. В. (1974). Языковая система и речевая деятельность. Наука, Ленинград. (по-русски).
3. Пикалова А. Н., Приказчикова М. А. (2018). Обучение научному стилю речи иностранных студентов-стоматологов, в Актуальные проблемы обучения иностранных студентов по медицинским специальностям. Сборник материалов научнопрактической конференции с международным участием, посвященной 100- летию Астраханского ТМУ., Изд-во АГМУ, Астрахань. (по-русски).
4. Бесценная В.В., Федяева Е.В. (2019). Русский язык как остранный. Коллекция схема и таблицы по грамматике для франкофонов: практикум. ОАБИИ, Омск. (по-русски).
5. Дафф, М. (1983). Le français mesolectal comme expression d'une revendication de лингвистическое право на франкофонию: Le français en Afrique. Париж. (На французском).